

МУЛЬТФИЛЬМЫ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Д.Н. МАРАСУЛОВА,

*преподаватель кафедры «Методика дошкольного воспитания» ТГПУ имени
Низами*

Аннотация: В данной статье рассказывается, почему учить английский по мультфильмам не только увлекательно, но и полезно. Специально подобранные мультфильмы для изучения английского языка для детей — отличный прием, который помогает сделать это легко. Здесь также выделены основные **причины** почему учить английский по мультикам эффективно.

Ключевые слова: мультфильмы, естественное погружение, восприятие на слух, аутентичный материал, английская лексика, мотивация.

Annotatsiya: Ushbu maqola nima uchun ingliz tilini multfilmlardan o'rganish nafaqat qiziqarli, balki foydali ekanligini tushuntiradi. Bolalar uchun ingliz tilini o'rganish uchun maxsus tanlangan multfilmlar buni osonlashtirishga yordam beradigan ajoyib texnikadir. Shuningdek, u ingliz tilini multfilmlardan o'rganish samarali bo'lishining asosiy sabablarini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: multfilmlar, tabiiy suvga cho'mish, tinglab tushunish, haqiqiy material, inglizcha lug'at, motivatsiya.

Annotation: This article explains why learning English from cartoons is not only fun, but also useful. Specially selected cartoons for learning English for children are a great technique that helps to make it easy. It also highlights the main reasons why learning English from cartoons is effective.

Key words: cartoons, natural immersion, listening comprehension, authentic material, English vocabulary, motivation.

Мультфильмы – эффективный способ естественного погружения дошкольников в языковую среду. В раннем возрасте дети быстро запоминают новое и легко осваивают полезные навыки, это распространяется и на

изучение иностранного языка. Однако сформировать интерес к занятиям удается не всегда. Дети быстро увлекаются изучением иностранного языка, но сохранить их мотивацию бывает нелегко. Мультфильмы на английском языке — действенный способ повышения интереса к изучению языка. Они хорошо удерживают внимание ребенка, помогают ему воспринимать новое. В процессе просмотра усваивается правильное произношение, которое помогает формировать навыки говорения на английском языке.

Развивающие мультфильмы хорошо использовать для изучения новых слов и выражений. Если ребенок заинтересован в том, что происходит на экране, он повторяет, запоминает реплики героев. Текст в мультфильме сопровождается видеорядом, поэтому у ребенка возникают ассоциации с отдельными словосочетаниями и выражениями, что также способствует запоминанию.

Для занятий с детьми можно использовать обычные **неадаптированные** мультики для самых маленьких. Как правило, в них очень простая лексика, а значение реплик понятно из контекста. Такое **погружение** в англоязычную языковую среду может быть очень полезным. А в **адаптированных** обучающих мультфильмах в игровой и интересной форме объясняются самые простые грамматические правила, слова и выражения. Благодаря наличию связного сюжета, подкрепленного ярким видеорядом, ребенок легко усваивает информацию.

Каковы же **преимущества** использования развивающих мультфильмов при изучении английского языка дошкольниками? Детей легко заинтересовать сюжетом мультиков, поэтому они смотрят их с удовольствием. Во время просмотра тренируется восприятие английской речи на слух, формируется правильное произношение. Ребенок быстро запоминает новые слова и выражения, поскольку они ассоциируются со сценой из мультфильма.

В настоящее время большой выбор мультфильмов на английском позволяет выбрать сюжет на интересную ребенку тему. Также несложно будет подобрать материалы, предназначенные для разных возрастов. С помощью специальных учебных мультфильмов ребенок может изучать и основы грамматики. Если после просмотра мультфильмов давать ребенку задания, эффективность использования мультфильмов будет заметно выше. Дети серьезно и внимательно относятся к мультфильмам, с удовольствием обсуждают просмотренное, поэтому выполнение небольших заданий, соответствующих возрасту, не будет для них сложным. После просмотра мультфильма ребенку можно показать заранее подготовленные картинки (изображающие отдельных героев или предметы, о которых говорилось в мультфильме) и спросить, что на них изображено. Это поможет закрепить лексику, использованную в просмотренном фрагменте.

Во многих детских мультфильмах есть **песенки**. Можно предложить ребенку спеть их вместе с героями мультфильма. Повторение фраз позволит хорошо запомнить песенки, а ассоциативная связь с сюжетом сделает их более понятными. Можно предложить ребенку воспроизвести ситуацию из мультфильма. Например, разыграть самые интересные **сценки**. Это не только поможет закрепить лексику, но и позволит потренировать английское произношение.

Вот какой **консультационный материал** по данной теме можно предложить родителям ребят, заинтересованных в обучении их ребенком английскому языку. Просмотр иноязычных мультфильмов является одним из мощных стимулов детского интереса к **языку** и самым доступным способом создания развивающей **англоязычной среды**. Ведь не каждый **родитель** в состоянии обеспечить полноценное общение с ребенком на иностранном **языке**, а вот показывать **мультфильмы на английском под силу всем**.

Наблюдение за яркими приключениями волшебных персонажей мультфильмов стимулирует обработку информации как логическим полушарием головного мозга, так и образным, отвечающим за интуицию и творчество. Такая работа мозга позволяет ребенку усвоить **язык** на более глубоком уровне, создавая прочные ассоциативные связи. **В мультфильмах на английском языке не содержится сленга, сложных грамматических конструкций, темп речи размерен и не вызовет сложностей в понимании, в комплексе с четкой дикцией.** Кроме того, просмотр мультфильмов на английском языке поможет решить одну из основных проблем при изучении иностранного языка — **восприятия английской речи на слух.** Ребята с легкостью освоят интонацию и произношение и, несомненно, пополнят свой словарный запас.

Подбирайте такие **мультфильмы на английском языке**, которые будут вашему ребенку в радость. После их просмотра ребенок не должен чувствовать себя утомленным, поэтому мультфильмы должны быть короткими, яркими, веселыми. А для ребят, которые только начинают изучать **язык**, можно подобрать **обучающие мультфильмы, содержащие легкую лексику и простой сюжет**, пусть ребенок привыкает к иностранной речи. Окружите вашего ребенка атмосферой **английского языка**, и эта среда станет для него близкой. При выборе **мультфильма для вашего ребенка обратите внимание на** то, чтобы серии были короткими, их просмотр занимал не более 5-10 минут; мультфильмы не были перегружены лексикой, были интересны вашему ребенку, соответствовали его возрасту; произношение (реплики, произносимые героями мультфильмов) было правильным и четким.

Существует большое количество специальных каналов и онлайн-ресурсов, на которых можно найти **обучающие материалы.** К примеру сайт для заботливых родителей «Отдых с детьми». Здесь можно найти иностранные **мультфильмы с субтитрами** или хорошо знакомые родные **мультики,** переведенные на **английский язык.**

На **обучающих** каналах можно созерцать красочные приключения добрых диснеевских героев, воспринимать на слух иностранную **речь**. Субтитры адаптируются для разных **языковых уровней**. Создаются и сказочные **мультипликационные серии** с последовательными комментариями героев на двух **языках**: родном и иностранном.

Вниманию дошкольников, изучающих иностранный язык, можно предложить несколько **обучающих детских мультфильмов на английском языке**. Во некоторые из них. «**Happy Rhymes**» — мультфильм на английском языке с музыкальным сопровождением. В нем вы найдете веселые стишки и песенки, которые можно легко выучить и напевать с малышом. «**Gogo Loves English**» — этот мультфильм о дракончике Гого, который прилетел с другой планеты, встретил друзей и хочет выучить английский язык, чтобы свободно общаться. В мультфильме нет ничего лишнего — показаны только жизненные ситуации. Новые слова и фразы во время серии повторяют достаточно раз, чтобы малыш их запомнил. Серии мультфильма короткие (примерно 5 минут), поэтому ребенок не успеет заскучать. «**Little Bear**» — многосерийный мультфильм канадского производства, который рассказывает о главном герое медвежонке, его семье, друзьях и увлекательных приключениях. Лучше всего смотреть его после 4 лет. «**Super why!**» — герои этого мультфильма обучают грамматике и знакомят ребенка с новыми словами. При этом программа рассчитана на тех малышей, которые уже знакомы с английским. Поэтому в качестве первого занятия его выбирать не стоит. «**At the zoo**» — увлекательный мультфильм о приключениях мальчика и мамы в зоопарке. Просмотрев его, ребенок узнает строение прошедшего времени, основную лексику по животным и эмоциям, а также основные грамматические конструкции. Тому, кто уже умеет читать на английском, воспринимать британскую речь помогут субтитры. В этих мультфильмах «**English Singing. Collection of Easy Dialogue**» сложность информации примерно на уровне «**Elementary**», то есть, маленькие зрители должны хотя бы

немного понимать по-английски. Обычно эти мультики для изучения английского рекомендуют использовать после 5-6 лет. «**Disney's Magic English**» — серия мультфильмов на английском языке. Каждая серия **Magic English** посвящена определённой теме: семья, друзья, числа, дома, время веселья и др. Здесь собраны отрывки из различных диснеевских мультфильмов, на них накладываются нужные слова и фразы для активного запоминания и просто для понимания по этой теме. В каждой части обязательно есть песня, которую с удовольствием будет петь ребенок, запоминая нужную лексику. В специальном разделе вопросов-ответов можно проверить насколько ребенок освоил ее. Каждая серия длится 25 минут. Дается подсказку к каждой серии со словами и выражениями. Познакомившись с ней, ребенку легче ориентироваться в процессе просмотра мультфильма.

Рассмотрим какие же **ошибки** совершают **родители**, предлагая ребёнку посмотреть мультфильм на иностранном языке? Многие родители просто включают ребёнку мультфильм, а сами занимаются своими делами. Потом жалуются, что ребёнок заскучал, попросил включить что-нибудь на родном языке. Нужно ограничить время просмотра мультфильма (не более 5-10 минут), после этого внимание ребёнка начнёт рассеиваться. Лучше потом посмотреть этот же отрывок ещё раз, и, если есть необходимость, повторить за героями мультфильма фразы. Родители, включая ребёнку мультфильм, не ставят перед ним никакой цели, которая была бы интересна ребёнку и мотивировала бы его смотреть мультфильм, пока он не найдёт ответ. Если ребенок смотрит мультфильм впервые, можно придумать мотивационное задание по сюжету мультфильма (Кто помог главному герою? Что оказалось в сундуке? и др.). Ребёнок будет стараться найти ответ, а потом сказать его на английском языке. Если речь героев мультфильма будет слишком сложной для восприятия ребёнком (учитывайте уровень владения языком), вместо интереса ребенка к языку, можно получить обратный эффект. Начинайте с обучающих мультфильмов, потом уже переходите к аутентичным. Главное, не забудьте

похвалить ребёнка, что он уже так хорошо понимает английский язык, скажите о том, что вы в него верите и уверены, что в следующий раз он удивит вас ещё больше.

Обращение к мультфильмам, песням на английском языке на занятиях поддерживает интерес детей к предмету, тем самым повышается эффективность усвоения лексического материала. Дошкольники любят мультфильмы. Они без труда и с удовольствием будут усваивать новый лексический материал, если им на помощь придут любимые герои мультипликационных фильмов. Если с раннего детства процесс **обучения английскому языку** будет связан с удовольствием, игрой, впечатляющими образами, ребенок с легкостью овладеет всеми **языковыми навыками**.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь. – М.: Русский язык медиа, 2006. – 946 с.
2. История создания мультфильмов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://history-of-world.ru/istoriya-sozdaniya-multfilmov.html> (дата обращения 18.12.2010).
3. Польза и вред современных мультфильмов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mamsy.ru/blog/polza-i-vred-sovremennyh-multfilmov/> (дата обращения 23.12.2010).
4. Изучение английского с помощью мультфильмов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yauchitel.ru/publ/stati/inostrannye_jazyki/izuchenie_anglijskogo_s_pomoshju_multfilmov/14-1-0-3440 (дата обращения 10.12.2019).
5. Как учить английский язык по мультикам: советы и полезные ссылки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://englex.ru/how-to-learn-english-with-cartoons/> (дата обращения 06.01.2020).
6. Топ 10 обучающих мультфильмов на английском языке для детей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.englishdom.com/blog/10->

obuchayushhix-multfilmov-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej/ (дата обращения 10.01.2020).

7. Мультфильмы для изучения английского для детей и взрослых [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://enguide.ru/magazine/multfilmy-dlya-izucheniya-angliyskogo-dlya-detej-i-vzroslyh> (дата обращения 26.12.2019).

8. Zhuraeva, N. T. (2021). MATHS KEY OF MIND AND INTELLIGENCE (Methodology for the formation of elementary mathematical representations of children in preschool institutions). Экономика и социум, (1-1), 316-319.

9. Ширбачеева, Г. Ш. (2020). Качество работы дошкольной образовательной организации зависит от руководителя. Управление дошкольным образовательным учреждением, (2), 46-51.

10. Bakhodirovna, K. D. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.